

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назирова Гузал Маликовна¹, Усмоналиева Мубина², Абдурахмонова Мухайё³

¹профессор Кокандского государственного педагогического института,

^{2,3}студенты Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314593>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается важность игры в жизни дошкольников. Анализируются мнения известных педагогов и психологов, изучается влияние игры на детей. Также подчеркивается важность воспитания у детей морально-волевых качеств, даются необходимые рекомендации для решения этих проблем путем анализа педагогических, психологических и физиологических данных.*

***Ключевые слова:** дошкольник, ребенок, игра, деятельность, творчество, жизнь, нравственность, воля, качества, основное действие, объект игры.*

***Annotation.** This article discusses the importance of the game in the life of preschoolers. The views of famous teachers and psychologists are analyzed, the influence of the game on children is studied. The importance of educating moral-volitional qualities in children is also given, the necessary recommendations are given for solving these qualities by analyzing pedagogical, psychological and physiological data.*

***Key words:** preschooler, child, game, activity, creativity, life, morality, will, qualities, main action, game object.*

Введение.

Игра-одна из видов деятельности ребенка, используемая взрослыми для воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и средствами общения.

В игре ребенок развивается как личность. Игра формирует у ребенка личность, такое качество действий как саморегуляция с учетом задач коллективной деятельности. Чувство общности восстанавливает интеллектуальную сферу, так как в командной игре происходит взаимодействие различных идей, развитие сюжетного содержания и достижение общей игровой цели.

Комплексные воспитательные задачи в игре успешно реализуются только в том случае, если в каждом возрастном периоде раннего и дошкольного возраста сформированы психологические основы игровой деятельности. Развитие игры связано с прогрессивными изменениями в психике ребенка и, прежде всего, в его интеллектуальной сфере, что является основой для развития всех остальных сторон личности ребенка. Характерные для игры ролевые приемы действий заменяются приемами общения. Именно эти методы выступают носителями социально обобщенного опыта деятельности ребенка. В настоящее время очень актуален вопрос повышения роли игры в всестороннем воспитании детей в дошкольных образовательных организациях и семье. Хорошая игра также является эффективным средством коррекции нарушений эмоциональной сферы детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ. Исследования многих современных психологов показывают, что для ребенка важны эмоции, переживание игровых событий.

Эмоции закрепляют игру, возбуждают ее, создают благоприятную атмосферу для взаимоотношений, повышают темп, необходимый для душевного комфорта каждого ребенка, а это, в свою очередь, становится условием склонности дошкольника к воспитательному воздействию и совместной деятельности со сверстниками. Уильям Стерн говорит, что ребенок сначала понимает предмет в целом, а затем начинает складывать части и понимать всю Вселенную. Мы видим, изучая научные и психологические данные, что одним из первых К.Д. Ушинский доказал важность игры для ребенка. В работе «Человек как субъект воспитания» (1867) К. Д. Ушинский оценивает игру как “способ проникновения ребенка во всю сложность окружающего его взрослого мира”.

Известный психолог Д. В. Эльконин называет игру «огромным хранилищем истинной творческой мысли будущей личности», которая дает детям возможность ориентироваться во внешнем, видимом мире, который не может дать никакая другая деятельность.

Как отмечает А. Н. Леонтьев: «дидактическими играми «называются игры» на границе», представляющие собой форму перехода к неигровой деятельности, к которой они готовятся. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, которые являются основой обучения.

«Каждый ребенок-маленький исследователь, который с радостью и удивлением исследует окружающий мир. Задача взрослых, родителей и педагогов-помочь ему сохранить тягу к знаниям, удовлетворить потребность ребенка в активной деятельности, дать ему пищу для ума», - пишет В. Р. Новикова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Игра пронизывает всю жизнь детей. Это процесс органического характера, способный творить чудеса под умелым руководством детства и взрослых. Он может сделать ленивого трудолюбивым, невежественного знающим, некомпетентного квалифицированным. Игра-словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что порой кажется им слишком скучным, простым, скучным.

Игра-постоянный спутник детства. Каждый взрослый, будь то педагог, родитель, должен знать игры, владеть методикой их реализации, уметь подбирать их в соответствии с возрастом дошкольников для достижения педагогических целей.

Игра для детей является важным средством самовыражения, испытанием на силы. В играх воспитатель лучше узнает своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские способности, творческие возможности, что позволяет ему находить наиболее правильные способы воздействия на каждого из них. Игры сближают взрослых с детьми, помогают установить с ними более тесный контакт.

Часто родители имеют плохое представление о воспитательном значении игры и ее возрастных особенностях, отсюда их равнодушие, что ограничивает педагогическое воздействие игр через покупку игрушек для детей. Поэтому в детском саду организуются игры, которые приносят максимальную пользу всестороннему развитию и воспитанию дошкольников. Игра динамична только в том случае, если направлена на лидерство у детей и его постепенное формирование с учетом факторов, обеспечивающих всестороннее развитие игровой деятельности во всех возрастных группах. Взрослым важно опираться на личный опыт ребенка. Сформированные на его основе игровые действия приобретут особую эмоциональную полировку.

Важную роль в жизни детей играют сюжетные игры, формирующие нравственные, волевые и физические качества. Поведение детей в сюжетных играх создает благоприятные условия для удовлетворения их потребности в движении и эмоциональном тоне. Также важно, чтобы дети могли присоединиться или покинуть такую игру по своему усмотрению. Сюжетная игра влияет на эстетическое воспитание. Это обеспечивается, прежде всего, выбором игрушек, отвечающих требованиям художественного вкуса, а также соответствующим оформлением обстановки и игровых площадок в помещении. Не менее важна эстетика содержания игр.

В дошкольном возрасте нередко индивидуальные или совместные режиссерские игры. По своей сути они напоминают сюжетно-ролевые игры, поскольку, с одной стороны, отражают общий уровень знаний детей о жизненных явлениях, а с другой – содержат элементы творчества и фантазии. Совершенствование игровой деятельности создает необходимые психологические условия и благоприятную почву для всестороннего развития дошкольников. Однако сами по себе сюжетные игры не могут решить всех проблем всестороннего воспитания детей в игре. Это может быть достигнуто только в условиях пропорционального сочетания различных типов обучения.

Дети, наблюдая за взрослыми, стремятся во всем подражать им, жить с ними на равных, повторять в игре близкие и интересные им вещи (действия людей в быту, рабочие процессы, отношение людей друг к другу, их отдых, развлечения и т.д.). В этих играх важна тема, содержание, последовательность событий, которые будут показаны (водитель управляет машиной, пилот управляет самолетом, мать тренирует дочь, а не наоборот).

Вывод.

В игре ребенок раскрывает некоторые возможности, которые еще не реализованы в повседневной жизни. Это похоже на взгляд в будущее. В игре ребенок становится сильнее, добрее, выносливее, умнее, чем во многих других ситуациях. Ребенок должен соотносить свои желания с желаниями других детей, иначе его не примут в игру. Он может капризничать с родителями, воспитателями, но не с партнерами по игре. Игра развивает коммуникативные способности ребенка, он должен научиться устанавливать определенные отношения со сверстниками. Принимая на себя ту или иную роль, ребенок усваивает нормы поведения, необходимые для выполнения этой роли, и при этом ведет себя не так, как хотелось бы. Он должен быть нежным и заботливым, как родитель, добрым и внимательным, как врач, вежливым и аккуратным, как продавец.

Игра интенсивно развивает фантазию ребенка: он строит из стульев кубики, от гаража до поезда. Ребенок постоянно импровизирует в игре. Старается охватить всех и все вокруг. Таким образом, игра не только доставляет радость ребенку, но и способствует его развитию.

Еще одна воспитательная задача игр дошкольников заключается в том, что они служат средством удовлетворения различных потребностей ребенка и развития его мотивационной сферы. В игре появляются и закрепляются новые интересы, новые мотивы деятельности ребенка. Все качества человека, особенно нравственные и волевые, формируются в различных проявлениях, составляющих жизнь человека, его социальное существование. Игра как вид деятельности – это деятельность, направленная на познание ребенком окружающего мира через активное участие в трудовой и повседневной жизни людей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Из речи Президента Ш. Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной годовщине обретения независимости Узбекистаном. "Узбекистан вступает в эпоху нового возрождения - третьего возрождения" // <https://kun.uz/news/2020/08/31/shavkat-mirziyoyev-uzbekistonda-yangi-bir-uygonish-uchinchi-renessans-davriga-poydevor-qoyilmoqda>
2. Бахриева Наргиза Ахмадовна Педагого-психологические особенности социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста // современное образование (Узбекистан). 2020. №11 (96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgachayoshdagi-bolalarni-izhtimoiy-issiy-rivozhlantirishning-pedagogik-psihologik-hususiylatlari>.
3. Жураева, Ш. С. психологические факторы саморазвития у детей школьного возраста / / молодой ученый. — 2022. — № 22 (417). С. 675-677. - URL: <https://moluch.ru/archive/417/92418/>
4. Кон. И. С. Открытие я [текст]: учебное пособие. / И.С. Кон. М.: Политиздат, 1978. 367 С.
5. Нижегородцева Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе / Нижний Новгород, В. Д. Шадриков. Москва: Владос, 2014. 256 с.
6. Спиркин А.Г.. Сознание и самосознание [текст]: монография. / Автор А.Г. Спиркин. М.: Политиздат, 1972. 303 С.
7. Сухова Е. И. Формирование личностной компетентности у детей старшего дошкольного возраста // Воспитание дошкольников. 2012. №4. Страница 410.
8. Г.М.Назирова «Методика подготовки детей к школе» «Букмани принт» 2024. 386 стр.
9. Н.А. Султанова, Г.М. Назирова «Сравнительная педагогика в дошкольном образовании» «Наука и технологии», 2023. – 156 с.
10. Кадирова Ф.Р., Ташполатова Ш.К., Каюмова Н.М., Азамова М.Н. «Дошкольная педагогика» Учебник «Гафаккур» -Т.: 2019.
11. К. Низома «Исследование подготовки и адаптации детей 6 лет к школе». Методическое пособие, Т.: 2006.
12. Н.Г. Маликовна, Э.М. Акиловна, С.Н. Анваровна, К.Д. Баходировна, ..ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ: ПРИМЕР МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Международный журнал специального образования детей младшего возраста 14 (5) 2022
13. А.З. Баходировна «Значение изобразительной деятельности во всестороннем развитии детей дошкольного возраста», Наука и инновации 3 (спецвыпуск 31), 34-37 2024
14. А.З. Баходировна «Развитие арифметики в трудах математиков Востока», Наука и инновации 3 (спецвыпуск 31), 455-460б 2024г.
15. Р.Ф. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова «Подготовка будущих учителей в условиях полиязычного образования» Наука и инновации 3 (спецвыпуск 31), 88-91 2024
16. А.З. Баходировна, «Формы организации труда в дошкольных образовательных организациях» Наука и инновации 3 (спецвыпуск 31), 38-44 2024
17. З.Б. Азизова, З.А. кызы Абдуразакова «Роль семьи в формировании чувства национальной гордости у детей посредством народного устного творчества» Международная конференция по образованию, исследованиям и инновациям 1 (2), 50-62 2023

18. Муминова Г. «ПОЧЕТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В УЗБЕКСКОМ ИСКУССТВЕ». Наука и инновации 1.6 (2022): 244-247.
19. Ирматова Маъмура Джураевна ПЕРИОД ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА – НАЧАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ // ИДЖССИР, т. 11, № 06. Июнь 2022 г. 41-44
20. Кадырова Дилдора Наджатбековна. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕНТРАХ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Новости бюллетеня в Международном научном журнале New Science Society 1.3 (2024): 86-92.
21. Ачилова С. Гигиенические факторы развития физических качеств детей в дошкольном образовании // Международный журнал социальных наук и междисциплинарных исследований, т. 12. Дата публикации: 04.04.2023. – С.86-89. (IF 7.429)
22. Тургунов С.Т., Максудова Л.А., Тоджибоева Х.М., Назирова Г.М., ... Технологическая организация и управление педагогическими процессами, повышение качества и эффективности. Ташкент
23. Б.Р. Джураева, Х.М. Тоджибоева, Г.М. Назирова Современные тенденции в образовании детей дошкольного возраста Ташкент-2015